

ФЕНОМЕН БРЕНДУ СІМІ: КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙНУ ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ МЕРЕЖІ МІНІ-МАРКЕТІВ

Білецький Олег ¹ [0009-0004-6837-4364], Скляренко Наталія ² [0000-0001-9188-1947]

¹ аспірант кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Україна
oleh.biletskyi.19@gmail.com

² доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Україна
nata_skliarenko@ukr.net

Анотація. У роботі розглянуто особливості бренду «Сімі» у контексті проєктування візуальних комунікацій у торговельному середовищі. Виявлено, що феномен бренду «Сімі» як результат ребрендингу мережі міні-маркетів 23/7 полягає у створенні ефективного візуально-комунікативного простору, адаптованого до ритму міського життя. Формат магазину «біля дому» з акцентом на швидкість, простоту та доступність визначає підхід до дизайну, де ключову роль відіграють інтуїтивна навігація, компактність та впізнавана айдендика. Простір «Сімі» поєднує функціональність і комфорт, забезпечуючи позитивний досвід для покупця, який очікує швидкого обслуговування та наявності базових товарів. Доведено, що саме продумана система візуальних комунікацій дозволяє бренду формувати власну нішу серед міських міні-маркетів завдяки акценту на мультисенсорності. Загалом концепція дизайну візуально-комунікативного простору міні-маркетів відіграє ключову роль у формуванні цілісного користувацького досвіду, забезпечуючи ефективну взаємодію між брендом і споживачем та підсилюючи конкурентоспроможність торговельного формату в умовах динамічного міського середовища.

Ключові слова: міні-маркет, дизайн інтер'єру, дизайн візуальної айдентики, дизайн візуальної комунікації, візуально-комунікативний простір, мультисенсорність.

Вступ. У сучасних умовах розвитку роздрібної торгівлі дизайн інтер'єру розглядається як один із ключових факторів формування брендового досвіду та впливу на поведінку споживачів. Компактні формати магазинів потребують особливої уваги до просторових, візуальних та сенсорних рішень, оскільки обмежена площа вимагає високої функціональності та чіткої організації. Міні-маркети «Сімі» демонструють узгоджене поєднання візуальної айдентики, раціонального просторового планування та уніфікованих брендovаних елементів, що дозволяє формувати цілісний комунікативний простір. Такий підхід створює сприятливі умови для підвищення привабливості бренду та ефективної взаємодії зі споживачем, що робить цей формат показовим для аналізу сучасних принципів дизайну торговельного середовища.

Огляд літератури. Дослідження ритейл-дизайну свідчать, що середовище магазину значно впливає на поведінку покупців, визначивши «атмосферу» як маркетинговий інструмент, що формує враження від торгового простору (Kotler, 1974). Дослідження сенсорного середовища в інтер'єрі торговельних закладів підкреслюють, що комплексне залучення зорових, тактильних, звукових та ароматичних стимулів є важливим чинником формування емоційної реакції споживача та підвищення ефективності брендової комунікації. М. Lindstrom (2005) розвинув концепцію мультисенсорного брендингу, наголошуючи, що зорові та інші сенсорні стимули створюють емоційну прив'язаність до бренду. Дослідники Spence та ін. (2020) підкреслюють, що багатосенсорна взаємодія формує цілісне сприйняття магазину та може керувати емоційними реакціями споживача. Нове дослідження М. Işoraitè та D. Aktas (2024) доводить, що сенсорний маркетинг напряду впливає на наміри покупців і підсилює лояльність завдяки гармонійному поєднанню сенсорних елементів.

Практичний аспект планування торгового простору розкривають дослідники Khan та ін. (2022), які наголошують, що ергономічне зонування є особливо важливим у малих магазинах, оскільки полегшує навігацію та підвищує комфорт. Отримані результати засвідчують необхідність подальшого дослідження сенсорних особливостей візуально-комунікативного середовища міні-маркетів як ключового інструмента для формування конкурентоспроможного та емоційно орієнтованого брендового простору.

Виклад основного матеріалу. Простір міні-маркетів «Сімі» вирізняється особливою організацією інтер'єру, де в умовах обмеженої площі досягнуто високої ергономічності та функціональності, що забезпечує зручність і швидкість взаємодії покупця з торговим середовищем. Одним із визначальних чинників організації простору «Сімі» є інтуїтивна навігація, що забезпечує швидку орієнтацію в межах обмеженої площі. Вхідна зона спрямовує відвідувача до ключових функціональних точок – кавової станції, відділу готових страв та каси. Навігаційні позначення у фірмових кольорах забезпечують оперативне зчитування інформації та формують логічний маршрут руху. Такий підхід мінімізує час пошуку товарів і сприяє ефективності обслуговування (AllRetail, 2023). Отже, компактний формат магазинів «Сімі»

компенсується раціональною організацією простору, а оптимізований простір у малих магазинах визначає поведінку покупця та рівень його задоволення сервісом.

Просторове планування ґрунтується на максимально компактному та ергономічному використанні обмеженої площі, що є визначальною ознакою міні-маркетів такого типу. Відразу при вході розташована сидяча зона з мікрохвильовою піччю, яка забезпечує можливість швидкого перекусу без зайвих переміщень у межах магазину. Таке рішення підкреслює характер «Сімі» як зручного простору формату «біля дому» та узгоджується з концепцією емоційного дизайну, орієнтованого на потреби покупця у швидкості, доступності та комфорті. Стелажі та функціональні зони розміщено таким чином, щоб забезпечити безперервний рух покупців і доступність основних сервісів. Продукти розміщені на стійках із чіткими табличками у фірмових кольорах фіолетовому та жовтому. Така кольорова стратегія робить простір впорядкованим, а навігацію інтуїтивно зрозумілою, що узгоджується з принципами сенсорного та візуального брендингу (Lindstrom, 2005), а інтеграція сидячої зони та обладнання для приготування або розігріву їжі оптимізована для швидкої взаємодії з простором.

Аналіз інтер'єру міні-маркетів «Сімі» показує, що просторові й візуально-комунікативні рішення відіграють ключову роль у формуванні впізнаваності та ефективності бренду. Використання контрастної айдентики, зокрема поєднання фіолетового та жовтого кольорів, а також характерного логотипа із «відкушеною» літерою С та уніфікованих графічних елементів забезпечують впізнаваність бренду та формують візуальну цілісність середовища (Revend Group, 2025). Кольорові акценти одночасно виконують навігаційну та комунікативну функції, структуруючи простір і позначаючи ключові зони.

Важливим елементом інтер'єру є брендвана форма персоналу – футболки у фірмових фіолетово-жовтих тонах, що посилюють корпоративну ідентичність та створюють відчуття єдності бренду. Такий підхід ґрунтується на поєднанні емоційних та поведінкових реакцій споживача, які є особливо ефективними у середовищі продажу продуктів і послуг. Через продуманий корпоративний маркетинг, візуальну айдентичку та дизайн інтер'єру створюються позитивні враження, що формують відчуття комфорту, довіри й психологічної близькості до бренду. Такі спрямовані емоційно просторові рішення стають важливим механізмом впливу на загальний досвід покупця та його ставлення до торгової точки (Işoraitė & Aktas, 2024).

Таким чином, інтер'єр «Сімі» об'єднує виразну фірмову стилістику, раціонально організований простір та продуману систему сенсорних елементів.

Рисунок 1. Міні-маркет «Сімі», Україна, 2023:
 1 – інтуїтивна навігація; 2-3 – просторове планування;
 4 – візуальна айдентика (AllRetail, 2023).

Обговорення. Сенсорні елементи всередині магазину, такі як запах кави, брендovanі стаканчики, упаковка, фірмові кольори та матеріали, створюють багатшаровий досвід, що підсилює емоційний зв'язок між клієнтом і брендом. Синхронізоване використання зорових, тактильних та смакових стимулів посилює цілісність комунікації, що є визначальною характеристикою інтер'єрів «Сімі». Також важливу роль відіграють непрямі сенсорні стимули, зокрема персонал, який має одяг фіолетово-жовтих тонів та функціонує як додатковий елемент айдентики, роблячи комунікацію людиною та доступною (Spence et al., 2020).

Візуальна та сенсорна послідовність у міні-маркетах дозволяє бренду швидко розвиватися, пропонуючи зручність і емоційну привабливість. При вході зазвичай розташована зона зі свіжими продуктами швидкого приготування (салати, багети, бургери, сендвічі) власного виробництва. Уся ця продукція подається у брендovanому пакуванні, що є частиною візуальної комунікації бренду. Це підсилює сенсорну складову інтер'єру, адже покупець взаємодіє з маркою не лише через колір, а й через фізичні об'єкти (Spence et al., 2020). Поруч із касою розміщена кавова станція та зона для гарячої води та інших напоїв, які є одним із ключових функціональних вузлів магазину. Чашки, стаканчики, серветки, пакети повністю брендovanі у впізнаваному стилі «Сімі». Така мультисенсорна стратегія сприяє посиленню емоційної прив'язаності через зорові, тактильні й смакові взаємодії (Lindstrom, 2005).

Результати аналізу підтверджують, що інтер'єр «Сімі» – це не лише функціональний простір, а складна система брендингу, у якій кожен елемент від кольору стін до чашки кави працює на створення єдиного мультисенсорного досвіду.

Висновки. Інтер'єр міні-маркетів «Сімі» відіграє ключову роль у формуванні цілісного візуального образу бренду та створенні позитивного досвіду взаємодії зі споживачем. Фірмова фіолетово-жовта палітра, уніфіковані елементи оформлення та брендвана форма персоналу забезпечують впізнаваність і візуальну єдність простору. Раціональне зонування компактної площі дозволяє гармонійно поєднати сидячу зону, кавову станцію, секцію гарячих страв і торгові стелажі, підтримуючи швидкість та зручність обслуговування.

Особливого значення набуває мультисенсорний досвід, на якому ґрунтується інтер'єр: використання кольору, світла, запахів їжі та тактильних матеріалів. Така інтеграція сенсорних елементів формує емоційно насичене середовище, підсилює залученість і сприяє формуванню лояльності покупців. У результаті міні-маркети «Сімі» успішно поєднують функціональність із емоційно орієнтованим дизайном, забезпечуючи бренду конкурентну перевагу в умовах міського ритейлу.

Літературні джерела

1. AllRetail (2023). «Сімі» – новий бренд зручних маркетів від управляючої компанії мережі «Сім23». URL : <https://allretail.ua/news/78086-simi-noviy-brend-zruchnih-marketiv-vid-upravlyayuchoji-kompaniji-merezhi-sim23>
2. Işoraitè, M., & Aktas, D. (2024). Study of the impact of sensory marketing on consumer behavior. In *New Trends in Contemporary Economics, Business and Management. Selected Proceedings of the 14th International Scientific Conference «Business and Management 2024»*, pp. 509–517. DOI : 10.3846/bm.2024.1172
3. Khan, M. A., Vivek, Minhaj, S. M., Saifi, M. A., Alam, S., & Hasan, A. (2023). Impact of Store Design and Atmosphere on Shoppers' Purchase Decisions: An Empirical Study with Special Reference to Delhi-NCR. *Sustainability*, 15(1), 95. DOI : 10.3390/su15010095
4. Kotler, P. (1974). Atmospherics as a marketing tool. *Journal of Retailing*, 49(4), 48–64. URL: <http://belzludovic.free.fr/nolwenn/Kotler%20-%20Atmospherics%20as%20a%20marketing%20tool%20%20%28cit%C3%A9%20171%29%20-%201973.pdf>
5. Lindstrom, M. (2005). Broad sensory branding. *Journal of Product & Brand Management*, 14(2), 84–87. DOI : 10.1108/10610420510592554
6. Revend Group (2025). UX/UI дизайн для мережі магазинів у форматі «convenience store» - Сімі. URL : <https://revend.group/case/ux-ui-design-for-a-convenience-store-chain-simi/>
7. Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D., & Roggeveen, A. L. (2014). Store Atmospherics: A Multisensory Perspective, *Psychology & Marketing*, 31(7), 472–488. DOI : 10.1002/mar.20709